

МАЪМУРИЙ СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚЛАРНИ СУИСТЕЪМОЛ ҚИЛИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ОҚИБАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Jamalov Bekzod Baxtiyarovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017440>

Аннотация: ушбу мақолада маъмурий суд ишларини юритишда процессуал ҳуқуқларни суиистеъмол қилишнинг ҳуқуқий оқибатлари таҳлил қилинган ва тегишли ҳулосалар олинган. Шунингдек суд ишларини юритишда ҳуқуқни суиистеъмол қилишнинг олдини олиш юзасидан таклифлар берилган.

Калит сўзлар: маъмурий суд ишларини юритиш, Ҳуқуқни суиистеъмол қилиш, ҳалоллик, оқилоналик, инсофлилик, дифференциациялаш, суд процессини чўзиш, ишни кўришга қаршилиқ қилиш.

Суиистеъмоллик моддий ва процессуал ҳуқуқда ўзига хос хусусиятга эга. Моддий ҳуқуқда суиистеъмоллик «шикана» қоидасида ўз ифодасини топган. Бунда шахснинг ўз ҳуқуқларини амалга ошириши ўзгаларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига путур етказмаслиги қоидаси шахснинг ўз ҳуқуқини суиистеъмол қилишига йўл қўймаслигини назарда тутди. Шу сабабли ҳуқуқий муносабат иштирокчилари ўз ҳаракатларида ҳалоллик ва оқилоналикка риоя этишлари талаб этилади.

Айни пайтда процессуал ҳуқуқда ҳам ҳуқуқларни суиистеъмол қилиш масалалари долзарб ҳисобланади. Бунда процессуал-ҳуқуқий муносабат иштирокчиси ўз ҳуқуқ ва қонуний манфаатларни амалга оширишда иккинчи тарафнинг манфаатларига путур етказмаслиги лозим бўлади. Процесс тарафи ўзининг процессуал ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини амалга оширишда ушбу ҳуқуқларни тайинлаш мақсадига қарама-қарши ҳаракат қилмаслиги ва шу йўл билан бошқа шахс ҳуқуқларини бузишга ҳаракат қилмаслиги зарур.

Маъмурий процессда ҳуқуқларни суиистеъмол қилиш масалаларининг аҳамияти маъмурий ислоҳотлар ривожланиб, такомиллашиб бораётган бир шароитда кенг имкониятлар берилаётганлиги ортиқча маъмурий тўсиқларни олиб ташалашга ҳаракат қилинаётганлиги билан изоҳланади.

Таъкидлаш лозимки, ҳуқуқни суиистеъмол қилишга йўл қўйилмаслиги қоидаси, аввало, Конституция ва тегишли қонунчиликдан келиб чиқади. Жумладан, бундай қоида Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 21-моддасида назарда тутилган. Унга кўра инсон ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда бошқа шахсларнинг, жамият ҳамда давлатнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига путур етказмаслиги шарт. Фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари иштирокчиларининг ҳалол, оқилона ва адолат билан ҳаракат қилиши назарда тутилади.

Қайд этиш ўринлики, маъмурий ислоҳотлар шароитида маъмурий процессда ҳуқуқни суиистеъмол қилиш масаласи атрофлича ўрганилмаган. Бундан фарқли равишда фуқаролик процессида тарафларнинг ҳуқуқлардан инсофсизлик билан фойдаланиш масалалари бир қатор олимлар томонидан ёритилган. Хусусан, М.А.Гурвич, К.С.Юдельсон, Л.А.Ванеева кабилар бу борада муайян ғоя ва таклифларни ўз даврида илгари суришган эди.

А.В.Юдин томонидан фуқаролик суд ишларини юритиш жараёнида ҳуқуқларни суиистеъмол қилиш муаммоси монографик тарзда таҳлил қилинганлигини кўрсатиб ўтиш мумкин. Унинг таъкидлашича, ушбу муаммога етарлича эътибор

қаратилмаётганлиги боис ҳуқуқларни суиистеъмол қилувчилар суд ҳоқимияти томонидан бунга яраша жавоб олмаяпти, шу билан бирга, суд низоси иштирокчилари томонидан процессни ютиш воситаси сифатида тарғиб қилинмоқда

Замонавий ҳуқуқни қўллаш амалиётида ишда иштирок этувчи шахсларнинг процессуал ҳуқуқларини суиистеъмол қилишнинг қуйидаги усуллари учрайди: а) судларда муайян гуруҳдаги ишларни кўриб чиқиш ва ҳал қилишда белгиланган тартибга нисбатан ҳуқуқларни суиистеъмол қилиш; б) сунъий равишда судга тааллуқликни ўзгартириш; в) сунъий равишда процессни чўзиш; г) далилларни тақдим қилиш, ариза ва илтимосномалар киритиш ҳуқуқини суиистеъмол қилиш .

Одатда, ҳар қандай ҳуқуқий муносабатда тарафлар ўз ҳуқуқларидан самарали фойдаланишга ҳаракат қилишади. Бироқ ҳар доим ҳам тарафлар ўзларига берилган ҳуқуқлардан, айниқса, маъмурий процесс иштирокчиларининг ўз ўрнида фойдаланади, деб бўлмайди. Чунки айрим ҳолларда тарафлар ўзларига берилган ҳуқуқларни суиистеъмол қилиш ҳоллари ҳам учрайди. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ иқтисодий процесс тарафлари процессуал ҳуқуқий муносабатларда ўзларига берилган қонуний имкониятлар доирасида ҳаракат қиладилар. Қонунда маъмурий процесс тарафларига бир қатор ҳуқуқий имкониятлар берилиши амалда ушбу ҳуқуқларни бошқа бир тарафнинг процессуал ҳуқуқларини суиистеъмол қилиши учун қулай имконият яратиш бериши мумкин. Натижада эса одил судловнинг мазмун-моҳиятида ўзгариш рўй беради, бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари бузилиши кузатилади, шу жумладан, самарали ва адолатли суд жараёнини ташкил қилиш бўйича оммавий манфаатга ҳам путур етади. Демак, процессуал ҳуқуқларни суиистеъмол қилиш жиддий муаммо бўлиб, маъмурий процесс тарафлари ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишни такомиллаштиришда муайян даражада ғов бўлиб ҳисобланади.

Юридик адабиётларда суд процессда ҳуқуқларни суиистеъмол қилишнинг бир қатор ҳолатлари намоён бўлиши ҳақида фикрлар келтирилган.

Ҳимояга бўлган ҳуқуқни ва ишда иштирок этувчи шахсларнинг ҳуқуқларини суиистеъмол қилишнинг оқибатларини қуйидаги икки гуруҳга бўлиш мумкин:

- 1) ҳуқуқни суиистеъмол қилаётган шахсга муайян миқдорда пул суммасини тўлаш мажбуриятини юклаш шаклида;
- 2) ҳуқуқни суиистеъмол қилувчи шахс сўраётган ҳаракатларни содир этишни суд томонидан рад қилиниши шаклида.

Биринчи гуруҳга доир ишларда маъмурий суд, агар ҳуқуқини суиистеъмол қилувчи шахс суд мажлиси бўлмай қолишига, суд жараёни чўзилишига олиб келса, ишни кўришга тўсқинлик қилса ва қонуний ҳамда асосли суд қарори қабул қилинишига тўсқинлик қилса, у ҳолда ўзининг процессуал ҳуқуқларини суиистеъмол қилувчи шахс зиммасига барча суд харажатларини тўлашни юклаши мумкин.

Маъмурий суд процессуал ҳуқуқини суиистеъмол қилувчи шахснинг зиммасига, агар унинг ушбу ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) суд мажлиси ўтказилишига имкон бермаган, суд процесси муддатининг ўтишига олиб келган, ишни кўришга монелик қилган ҳолларда ва қонуний ҳамда асосларнинг суд ҳужжатини қабул қилишга тўсқинлик қилган бўлса, барча суд харажатларини унинг зиммасига юклашга ҳақли. Икки гуруҳдаги оқибатлар ҳуқуқни суиистеъмол қилувчи шахс сўраётган ҳаракатларни

содир этишни рад қилиш қоидабузарни жазолаш эмас, балки процесс ҳаракатини чегаралаш борасидаги ҳаракатларни олдини олишга қаратилади. Англия ҳуқуқида (Свод Э.Дженкса) «қасдли суд таъқиби» (maliciousprosecution) институти мавжуд бўлиб, унга кўра оқилона ва тахмин тутилган асосларга эга бўлмаган ҳолда муваффақиятсиз процессни бошлаш ёки давом эттириш (§ 986) тушунилади. Бунда оқилона ва тахмин этилган асос даъвогарнинг айбига ва жавобгарлигига нисбатан оқилона ишончи, фактлар мавжудлигига инсофли ва оқилона ишончга асосланиш, агар улар ҳақиқатда мавжуд бўлганда процессни бошлаш ва давом эттириш учун оқилона асос берган бўлар эди (§ 989), шунингдек фактларни аниқ ва қатъий тавсифлаш асосида ҳуқуқий маслаҳат билан инсофли ҳаракат қилиш тушунилади (§ 992).

Қасддан суд процесси чўзилишига ҳаракат қилиш учун асоссиз, нотўғри расмийлаштирилган даъво аризаси, шикоят, далилларни талаб қилиб олиш, экспертиза тайинлаш тўғрисида ўйлаб топилган илтимосномалар тақдим қилиш, судьяни рад этиш тўғрисида асосланмаган ариза бериш каби ҳолатлар суд процессида кенг тарқалган.

Ҳуқуқини суистеъмол қилишдан ўзини тийиб туришга сабаб бўладиган омиллар сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

- 1) ишни ва шикоятни кўриб чиқиш учун муайян миқдордаги суд божини тўлаши;
- 2) муайян миқдордаги суд харажатларини процессни ютқазган тараф зиммасига юклаш.

В.С.Анохиннинг фикрича, кўпинча ҳуқуқ қаерда тугаши ва қаердан ҳуқуқни суистеъмол қилишнинг бошланишини (бу асосан, ҳуқуқ соҳасига эмас, балки кўпроқ ахлоқий, фалсафий тушуниш, ҳимоя сўраб мурожаат қилувчи субъектнинг манфаатига боғлиқ бўлади) аниқлаш қийин кечади. Ҳуқуқни суистеъмол қилишга қарама-қарши қилиб инсоф, юксак ахлоққа эга бўлиш кабилар қўйилади ва бу ўзига тегишли бўлган ҳуқуқ доирасида фуқаролик ҳуқуқларини суистеъмол қилиш ҳисобланади, яъни субъектив манфаат таъсири остида ҳуқуқ чегарасидан четга чиқиш сифатида кўрилади.

«Ҳуқуқни суистеъмол қилиш» тушунчасининг назарий қоидаларда ва қонунчиликда ўз ифодасини топмаганлиги, унинг қатъий мезонларининг мавжуд эмаслиги турли шахсларнинг субъектив ҳуқуқларини тўқнашиши ушбу мураккаб низоларни, манфаатларни ҳал қилиш судлар томонидан биргина суднинг нуқтаи назарига боғлиқ қилиб қўяди.

А.А.Ивановнинг фикрича, иш кўрилатган инстанцияга боғлиқ ҳолда давлат божи миқдорини дифференциациялаш ва ҳар бир инстанция бўйича ҳаракатланишига қараб унинг ортиб бориши арбитраж судларини профессионал аризачиларнинг кўпайишидан ҳимоя қилади ва аниқ асосланмаган ҳолда апелляция шикоятларини беришни олдини олишга хизмат қилган бўлар эди.

А.В.Юдиннинг фикрича, процессуал ҳуқуқни суистеъмол қилиш деганда, низони ҳал қилишнинг даъво тартибини бузиш тушунилади, шунингдек процессуал ҳуқуқларни амалга ошириш натижасида: 1) суд мажлиси бўлмаслиги; 2) суд процессини чўзиш; 3) ишни кўришга қаршилик қилиш; 4) суд томонидан қонуний ва асосли ҳужжат қабул қилинишига қаршилик қилиш оқибати келиб чиқади.

Бу ўринда А.А.Иванов давлат божи миқдори орқали процессуал ҳуқуқни суиистеъмол қилишни олдини олишга эришиш мумкин, деб ҳисобласа, А.В.Юдин процессуал ҳуқуқни суиистеъмол қилиш нималарда намоён бўлишига эътибор қаратади. Я.В.Грель процессуал ҳуқуқларни суиистеъмол қилиш ва судга асоссиз равишда мурожаат қилиш ўртасидаги фарқни таҳлил қилар экан, арбитраж процессуал қонунчиликда суд орқали ҳимояланиш ҳуқуқидан асоссиз равишда фойдаланганлик учун жавобгарлик чораларини кучайтириш лозимлигини таъкидлайди. Бунда жавобгарлик чораси сифатида даъвогарга барча суд харажатларини юклаш тарзида амалга оширилиши мақсадга мувофиқ деган фикр илгари сурилган.

Ўзбекистон қонунчилигига эътибор қаратадиган бўлсак, МСИЮтКда ҳуқуқни суиистеъмол қилишга оид бирорта норма белгиланмаганлигини кузатиш мумкин. Гарчи ушбу ҳолат алоҳида кўрсатилмаган бўлсада, МСИЮтКнинг 39-моддасида ишда иштирок этувчи шахслар ушбу Кодексда назарда тутилган процессуал мажбуриятларга эга эканлиги ва улар ўзларига тегишли барча процессуал ҳуқуқлардан инсофли равишда фойдаланишлари шартлиги белгиланган. Бироқ ушбу ҳуқуқ ва мажбуриятлардан фойдаланишда “инсоф” доирасидан четга чиқмасликни кафолатламайди.

Мисол учун аризачи судга давлат ижрочисининг аризачига тегишли мулкни аукционга чиқаришда ифодаланган хатти-ҳаракатини ғайриқонуний деб топиш талаби билан маъмурий судга мурожаат қилади. Ушбу ҳолатда аризачи ўзининг МСИЮтКнинг 4-моддасида белгиланган (Ҳар қандай манфаатдор шахс ўзининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судга (судга) мурожаат қилишга ҳақли) ҳуқуқидан фойдаланиб судга мурожаат қилади ва суддан дастлабки ҳимоя чораларини кўриб унга тегишли мол-мулкни реализация қилишни тўхтатиб туришни сўрайди.

Бунда аризачи учун бузилган ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилиш эмас балки имкон қадар унга тегишли бўлган мулкнинг аукционда сотилмай туриши мақсад қилинган бўлади.

Ушбу ҳолатда аризачи ўзининг бузилган ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилиш кафолатланганлигидан фойдаланиб ҳуқуқларини суиистеъмол қилади.

Албатта судга мурожаат қилувчиларнинг бузилган ҳуқуқларни ҳимоя қилиш ёки ниқобланган мақсадларни амалга ошириш мақсад қилинганлигини бир-биридан ажратиш қийинчилик туғдиради.

Бироқ ҳуқуқларнинг суиистеъмол қилиниши юқори бўлган низо тоифаларини ажратиш, бу бўйича алоҳида ёндашувларни амалиётга жорий қилиш, ушбу тоифадаги низолар бўйича судга мурожаат қилишда тўланиши лозим бўлган давлат божи умумий миқдорда қабул қилинсада, иш якуни аризачи учун муваффақиятсиз бўлса оширилган давлат божи ундиришни амалиётга жорий қилиш мумкин.

Бир қарашда бу аризачи учун суд орқали ўз ҳуқуқларининг ҳимоя қилиниши кафолатларига тўсиқ бўладигандек кўринсада, унинг асоссиз равишда судга қилган мурожаати оқибатида учинчи шахсларнинг қонун билан кафолатланган ҳуқуқлари (мулк ҳуқуқи ва б.) бузилаётганлигини тушуниш ушбу ёндашувнинг тўғри эканлигини тушунишга ёрдам беради.

Ҳуқуқни суиистеъмол қилишга йўл қўймаслик тамойили хорижий мамлакатлар қонунчилигида мавжуд. Жумладан, ушбу тамойил бир қатор ривожланган мамлакатлар суд ишларини юритишда асосий тамойиллар сирасига киритилган. Масалан, Германия Фуқаролик Тузукларининг 226- параграфи, Швейцария Фуқаролик Тузукларининг 2-моддасида мавжуд.

Ҳуқуқни суиистеъмол қилиш табиати қонун нормаларининг шакли ва уни адолатли ҳуқуқий тартибга солиш эҳтиёжида ётади. Яъни қонунчиликда муайян даражада тарафлар учун ҳуқуқий имкониятлар, кафолатлар берилган ҳолда амалда унинг эҳтиёжлари бунга мос бўлмайди. Фуқаролик ҳуқуқида зарар етказишдан келиб чиқадиган мажбуриятлар бўйича жавобгарликни белгилашда тарафга берилган имкониятларни суиистеъмол қилиши натижасида зарар миқдори кўпайиб боради. Бу иқтисодий процессда ҳам тарафлар ҳуқуқларини суиистеъмол қилиш жараёнида ҳам кузатиш мумкин. Маъмурий низоларда ҳам бу каби ҳолатларни учратиш мумкин. Тарафларнинг ҳуқуқларни суиистеъмол қилишида ушбу субъектнинг ҳаракатлари қонун мазмунига шаклан мос келади. Бироқ унинг чегарасидан четга чиқилади.

Ушбу ҳолатда чегарадан чиқишни аниқлаш бир мунча мураккаблик яратади. Яъни ушбу чегарани аниқлашда қандай мезонлар қўлланилиши мақсадга мувофиқ бўлиши белгилаб олинishi зарур. Фикримизча, субъектив ҳуқуқлар чегараси унинг мазмуни аниқ эмаслигини кўрсатади. Қонунчиликда ҳуқуқларни суиистеъмол қилмаслик ҳақида умумий қоидалар ҳам назарда тутилган. Албатта, бунда ушбу мажбуриятларни бажариш конкрет шахсларга эмас, балки номуайян доирадаги шахсларга қаратилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 66-моддасига мувофиқ, мулкдор мулкига ўз хоҳишича эгалик қилади, ундан фойдаланади ва уни тасарруф этади. Мулкдан фойдаланиш экологик муҳитга зарар етказмаслиги, фуқаролар, юридик шахслар ва давлатнинг ҳуқуқларини ҳамда қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузмаслиги шарт.

Мазкур конституциявий меъёр ҳуқуқларни суиистеъмол қилишга йўл қўйилмаслик тамойилини ўзида акс эттиради. Шундай бўлсада мазкур умумҳуқуқий норма мезонини қўллаш билан боғлиқ муайян масалалар мавжуд. Аввало, мазкур қоидани қўллаш ҳуқуқни қўлловчи органларга боғлиқдир. Ушбу ҳолатда ҳуқуқий тартибга солишнинг бир неча ҳуқуқий манбалари мавжуд бўлади ва бунда нафақат ҳуқуқ нормалари, балки ҳуқуқ-тартибот ҳам қамраб олинади. Яъни ҳуқуқтартиботнинг адолатли бўлиши, ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзаро мувозанатда бўлиши кабилар билан боғлиқ бўлади.

Суд-ҳуқуқ ислоҳотлари изчил давом этаётган бугунги шароитда процессуал қонунчилик ҳам бир жойда туриб қолгани йўқ. Бу борада муайян қоидалар яратилиб тегишлича қонунчиликка киритиб борилмоқда. Юқорида биз ҳуқуқларни суиистеъмол қилиш масаласига эътибор қаратдик. Ўринли

Юқоридагилардан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, маъмурий суд ишларини юритиш жараёнида тарафларнинг процессуал ҳуқуқларини суиистеъмол қилиш ҳоллари долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Ҳуқуқни суиистеъмол қилиш ваколатли шахс хулқ-атворида қонун белгилаган қоидаларнигина бузиш эмас, балки умумҳуқуқий қўшимча мезонлар нуқтаи назаридан ҳам баҳоланиши зарур.

Субъектив ҳуқуқнинг бир тури бўлган субъектив процессуал ҳуқуқда мазкур чегара маъмурий ишни тўғри ва тез кўришга қаратилган процесснинг мақсадида, тарафларнинг тенг ҳуқуқлилиги, шу жумладан, тарафларнинг қарши манфаатлари уйғунлигини таъминлашда кўринади. Процессуал ҳуқуқларни суиистеъмол қилиш ҳуқуқни амалга ошириш доирасидан четга чиқиш, натижада эса ишни тўғри, ўз вақтида ҳал қилиш, тарафлар тенглигини таъминлаш бўйича қарши тараф учун адолатсиз натижага эришишга олиб келади. Мазкур ҳолатда ҳар қандай маъмурий процесс тарафи учун, албатта, қайсидир маънода ҳуқуқлари бузилгандек кўринсада, процессуал ҳуқуқларни суиистеъмол қилиш, умуман, қарши тарафнинг ҳуқуқларини поймол бўлишига олиб келиши мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, процессуал ҳуқуқларни суиистеъмол қилишнинг куйидаги кўринишларини таснифлаш мумкин:

- 1) суд мажлисини бир неча маротаба қолдиришга ҳаракат қилиш (турли илтимоснома ва аризалар тақдим этиш орқали);
- 2) суд процессини асоссиз равишда чўзиш (бир неча маротаба танаффус қилишни сўраш ва ҳ.к.)
- 3) ишни кўришга зимдан қаршилиқ қилиш (радия билдириш ва ҳ.к.)
- 4) суд томонидан қонуний ва асосли ҳужжат қабул қилинишига қаршилиқ қилиш (юқори инстанцияларга ва турли ташкилотларга асоссиз равишда шикоят ёзиш орқали судга босим ўтказиш).

Процессуал ҳуқуқларни суиистеъмол қилувчи шахс зиммасига суд харажатларини юклаш ҳақидаги қонунда белгиланиши ҳуқуқни суиистеъмол қилишни олдини олишга, суд харажатларини процессуал ҳуқуқларни суиистеъмол қилувчи шахс зиммасига юклашга имкон беради.

Ушбу ҳолатлардан келиб чиқиб, фикримизча, ИПКга куйидаги мазмундаги 1151 - моддани киритиш лозим:

«1151 -модда. Ўзининг процессуал ҳуқуқларини суиистеъмол қилувчи шахс зиммасига суд харажатлари юкланади.

Агар иш ишда иштирок этувчи шахс томонидан мазкур тоифадаги низолар учун қонунда ёки шартномада назарда тутилган низони судгача ҳал қилиш тартибини бузиш ёхуд суд олдидан бўладиган тартиботга риоя қилмаслик оқибатида юзага келган бўлса, суд ишнинг натижасидан қатъи назар, суд харажатларини шу шахснинг зиммасига юклатишга ҳақли. Бунда суд харажатларини қоплаш иккинчи тарафга етказилган моддий зарарни ундиришдан қатъи назар ундирилади.

Маъмурий суд иши юзасидан ўзининг процессуал ҳуқуқларини суиистеъмол қилаётган ёки процессуал мажбуриятларини бажармаган шахс зиммасига, агар ушбу ҳолат суд мажлисининг бўлмайд қилишига, суд процесси чўзилишига, ишни кўриб чиқишга ва қонуний ҳамда асосланган суд ҳужжатининг қабул қилинишига тўсқинлик қилган бўлса, барча суд харажатларини юклаши мумкин».

References:

1. Grundgesetz Günter Frankenberg Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2004.
2. Отахонов Ф.Х. Ўзбекистон Республикасида юридик хизматнинг назарий-ҳуқуқий муаммолари: Юрид. фан. док. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2019.

3. Фокина М.А. Теория и практика доказывания в состязательном гражданском судопрошводстве. — СПб., 1999.
4. Невский Н.А. Исполнимость судебных постановлений как внутреннее проявление результата судебной деятельности // Исполнительное право. 2006. №3.
5. Кухливский В.С. Конституционная жалоба как элемент правозащитного механизма в Российской Федерации и иных государствахчленах СНГ: Дисс...канд. юрид. наук.- М., 2016.
6. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Стариков Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М., 2004.
7. Кухливский В.С. Конституционная жалоба как элемент правозащитного механизма в Российской Федерации и иных государствахчленах СНГ: Дисс...канд. юрид. наук.- М., 2016.
8. Hoffmann L. Regina (Alconbury Developments Ltd and Others) v Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions [2003] 2 AC 295.

